

RELATO DE EXPERIÊNCIA DO PROJETO “EMPATIA: COMO SE COLOCAR NO LUGAR DO OUTRO”³

 DOI: 10.5281/zenodo.7401217

Caroline Bispo dos Santos

*Acadêmica do Curso de Ciências Biológicas do Instituto Federal de Ensino-campus-
Ariquemes-Rondônia.*

Francieli Aparecida da Silva

*Acadêmica do Curso de Ciências Biológicas do Instituto Federal de Ensino-
campus-Ariquemes-Rondônia.*

Maria Antônia Ramos Costa

*Docente e Coordenadora do Estágio Curricular Obrigatório do Curso de Ciências
Biológicas do Instituto Federal de Ensino-campus-Ariquemes-Rondônia.*

1. INTRODUÇÃO

Empatia consiste na “arte de se colocar no lugar do outro por meio da imaginação, compreendendo seus sentimentos e perspectivas e usando essa compreensão para guiar as próprias ações” (KRZYNARIC, p. 10, 2015). Envolvendo saberes diversos e profundos, a empatia é uma palavra de origem grega, que significa ter habilidade de entender a necessidade do outro, vivenciando suas dores e alegrias, mesmo que a ligação entre essa duas pessoas não seja tão próxima.

Marques (2022) acrescenta que sentir o que a pessoa está sentindo de forma imaginativa, colocando-se no lugar dela para ver o mundo do seu ponto de vista, fazer uma escuta ativa dos seus problemas e compreendendo suas tristezas e alegrias, também são alguns pontos que definem o que é empatia. A empatia ainda consiste em uma habilidade social inata do ser humano, mas ela precisa ser realizada no dia a dia afim de se tornar cotidiana.

³ Relato de experiências apresentado no Estágio Curricular Obrigatório como parte integrante do Curso de Ciências Biológicas do Instituto Federal de Ensino-campus-Ariquemes-Rondônia.

Respeitar e reconhecer o outrem como um semelhante, exatamente como ele é, sempre foi muito difícil em nossa cultura. Seres humanos historicamente insistem em dividir, segregar, subjugar e desqualificar, esquecendo que o outro também é um ser humano, que vive e sente as mesmas angústias e deseja ser amado e reconhecido, assim como, os que vivem de acordo com a normatividade social. Nesse contexto, a escola é fundamental para fomentar diálogos pela busca de soluções para extinguir e combater preconceitos diários da nossa sociedade.

A empatia é um conceito precioso, principalmente dentro de um mundo cada vez mais volátil. Trata-se de um processo de imersão na perspectiva do outro, fundamental para vivermos em sociedade coletiva. É colocar-se no lugar do outro, sem julgamentos, para compreender diferentes situações e visões de mundo.

Não só no dia a dia, mas dentro da sala de aula o conceito de empatia tem aplicação de extrema importância, isso porque ele facilita que o aluno entenda que o mundo é composto pela diversidade e entender a diferença o torna mais solidário.

Nesse contexto, o projeto foi aplicado em uma escola militar com alunos do 1º ano do Ensino Médio, dentro do Estágio Curricular Obrigatório. A justificativa para aplicação do projeto é a sensibilização da diversidade de alunos que frequentam a escola, que por serem plurais, podem não conseguir sozinhos lidarem com as diferenças e se colocar em lugar do outro quando alguma situação ocorrer.

Desta forma, espera-se sensibilizar esses estudantes após conhecerem mais sobre a empatia e formas de exercê-la de maneira consciente no ambiente escolar e/ou externo.

2. METODOLOGIA

Realizado no âmbito do Estágio Curricular Obrigatório, o projeto consistia em apresentar ao alunos o conceito de empatia e exemplos de como exercê-la no dia a dia, seguido de uma dinâmica de grupo e um momento de conversa e reflexão sobre o tema.

2.1 PÚBLICO – ALVO

O projeto foi aplicado a uma turma de alunos do 1º do Ensino Médio de uma escola militar de Ariquemes, no segundo semestre do ano de 2022. A turma tinha em média 20 alunos em idade escolar.

2.2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O projeto foi realizado em três etapas: 1. Apresentação, 2. Dinâmica de grupo e 3. Momento de reflexão.

A primeira etapa, intitulada Apresentação, foi realizada na sala de aula dos próprios alunos do 1.º ano. Nela, foi feita apresentação expositiva sobre o assunto, conceituando a temática a ser trabalhada no projeto. Percebeu-se, logo nesse primeiro contato, que os alunos não conheciam a definição de empatia. Um ponto a se destacar foi que a empatia é uma habilidade inata, necessário apenas que ela seja exercida no cotidiano da pessoa.

A dinâmica de grupo, que correspondia a segunda etapa do projeto, foi realizada na praça interna da escola, a fim de que os alunos participassem mais ativamente devido à mudança de ambiente. Cada aluno recebeu um pedaço de papel em branco, no qual deveriam escrever alguma dificuldade que encontravam no relacionamento interpessoal com os colegas, o qual não gostariam de expor oralmente em qualquer ambiente. Foi solicitado que eles mudassem um pouco sua letra, para que não pudessem ser identificados posteriormente.

Após os alunos escreverem, a organizadora da dinâmica recolheu os papéis e os misturou em um recipiente. O recipiente então foi passado de mão em mão, e cada aluno pegou um dos papéis escritos, evitando pegar o que ele havia colocado ali anteriormente. O intuito era que cada estudante assumisse como seus problemas descritos na folha de papel, a fim de que fossem propostas soluções para redução ou resolução das dificuldades, evitando promover debates ou questionamentos que busquem identificar o escritor anônimo.

Durante a terceira etapa do projeto, a organizadora da dinâmica propôs alguns questionamentos após a leitura de cada problema, como “O outro compreendeu seu problema?”; “Como você se sentiu ao ver o problema descrito?”; “Você compreende o problema do outro?”; e “Como você se sentiu em relação ao grupo?”. Desse modo, é facilitada a possibilidade de se colocar no lugar do outro e, assim, entender seus comportamentos e sentimentos, o que é essencial para desenvolver a empatia, a qual é necessária para a convivência em grupo.

Outro ponto frisado foi a importância da validação dos sentimentos, sejam eles considerados bons ou ruins, aumentando a percepção de que as pessoas podem se sentir de maneiras diferentes dentro de uma mesma situação.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A empatia na escola ajuda na formação do indivíduo, ou seja, trabalhando a empatia na sala de aula, o professor consegue trabalhar outras competências socioemocionais, como a solidariedade, fazer com que o estudante esteja aberto ao novo, seja cooperativo. Ou seja, competências importantes para uma vida plena e produtiva desses alunos – e, futuramente, para quando essas crianças e adolescentes ocuparem posições no mercado de trabalho.

Foi possível constatar que o trabalho da empatia na sala de aula é extremamente importante, pois fornece meios para que o aluno lide com a crise e o prepara para solucionar conflitos.

Através da empatia os alunos disseram que conseguem melhorar seu relacionamento, cultivar estratégias para reduzir conflitos e buscar cooperação. Além disso, conseguem enxergar e fazer leitura dos problemas que existem para atender demandas que não necessariamente os afetem, mas que afetam os outros ao seu redor.

O trabalho da empatia na sala de aula é visto como importante capacitador para que o aluno consiga ser inovador quando ocupar uma vaga no mercado de trabalho, uma vez que se colocar no lugar do outro fará com que ele enxergue onde as empresas podem oferecer soluções que melhor atenda às necessidades do consumidor.

Para incentivar os professores a utilizarem a empatia na sala de aula, é importante que o gestor também coloque isso em prática com eles.

O papel de ensinar dos educadores é muito mais significativo quando se ensina através da empatia. Antes de cobrar que os professores planejem uma atividade sendo empático com a situação de pandemia que estamos vivendo, considerando a criança que receberá essa atividade e a família que terá que ajudar, eu, como gestora, também tenho que ter ações simpáticas com eles.

Os objetivos propostos foram alcançados, tendo em vista o envolvimento dos alunos de maneira satisfatória em todas as etapas do projeto, conforme se pode observar em imagens que compõem o apêndice deste relato.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto teve como intenção sensibilizar os alunos sobre a empatia com seus pares, de maneira que eles a utilizem de maneira consciente nas suas vidas diárias. Tal objetivo foi alcançado, tendo em vista que houve participação satisfatória dos alunos da escola em que ele foi aplicado.

Portanto, compreende-se que essa temática é imprescindível no ambiente escolar e que ao ser trabalhada, melhora o relacionamento interpessoal entre os próprios alunos e entre alunos e outros indivíduos.

REFERÊNCIAS

KRZNARIC, Roman. **O poder da empatia**: a arte de se colocar no lugar do outro para transformar o mundo. Editora Schwarcz-Companhia das Letras, 2015.

MARQUES, J. R. **Conheça o poder da empatia**. IBC, 2022. Disponível em: <<https://www.ibccoaching.com.br/portal/conheca-o-poder-da-empatia/>> Acesso em: 29 out. 2022.

APÊNDICE I - FOTOS DO PROJETO EMPATIA

Fonte: As autoras – 2022

Fonte: As autoras - 2022

Fonte: As autoras- 2022

Fonte: As autoras- 2022

Fonte: As autoras- 2022

APÊNDICE II – RELATOS DOS PARTICIPANTES

Fonte: Participantes do projeto - 2022

Fonte: Participantes do projeto -2022